

AS CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA HISTÓRICA PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO: O CASO DO HOTEL INTERNACIONAL REIS MAGOS. NATAL/RN. ¹

CONTRIBUTIONS OF HISTORICAL RESEARCH FOR PRESERVATION OF BUILT HERITAGE: THE CASE OF THE REIS MAGOS INTERNATIONAL HOTEL. NATAL/RN.

Andréa Virgínia Freire Costa

Arquiteta e urbanista (UFRN), Mestre em Desenvolvimento Urbano (UFPE), Professora do IFRN, Superintendente do Iphan no RN
andrea.costa@iphan.gov.br

Luana Honório Cruz

Arquiteta e urbanista (UFRN), Mestre e Doutora em Arquitetura e Urbanismo (UFRN), Técnica em arquitetura e urbanismo do Iphan no RN
luana.cruz@iphan.gov.br

Maria Géssica Regis Pinheiro

Estudante do Curso de História (UFRN), estagiária da área de História do Iphan no RN
maria.pinheiro@iphan.gov.br

Resumo

Em 2013, um jornal local publicou matéria sobre a possível demolição do Hotel Internacional Reis Magos, em Natal/RN, desencadeando uma série de ações em prol da sua preservação. A edificação configura-se como um importante exemplar da arquitetura moderna brasileira, um marco para o desenvolvimento do turismo potiguar e para o processo de estruturação urbana da orla de Natal. Dentre essas ações, destaca-se o pedido de tombamento do Hotel feito pelo Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural e da Cidadania ao Iphan. Diante dessa solicitação, foram iniciados os respectivos estudos em parceria com o Departamento de Arquitetura da UFRN. Frente a isso, este artigo aborda as contribuições da pesquisa histórica para a preservação desse patrimônio edificado, uma vez que esta se coloca de forma transversal, oferecendo um panorama para a contextualização do Hotel e também se apresentando como importante aspecto inerente ao processo de valoração. Dessa forma, será possível empreender uma leitura mais complexa do bem, contemplando os aspectos arquitetônicos, a dimensão histórica em sua acepção mais ampla, resultando assim em um processo de tombamento que busque abordar as diversas perspectivas relativas ao patrimônio cultural.

Palavras-chave: Preservação. Patrimônio edificado. Pesquisa histórica. Hotel Internacional Reis Magos.

Abstract

In 2013, a local newspaper published an article about the possible demolition of the Reis Magos International Hotel in Natal/RN, triggering a series of actions in favor of its preservation. The building is an important icon of modern Brazilian architecture, a landmark for the development of Natal tourism and the urban structuring process of the city's waterfront. Among these actions, there is the request for the recognizing as cultural heritage made by Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural e da Cidadania to IPHAN. So, this research was initiated in a partnership with Department of Architecture from UFRN. Due to this scenario, this paper discusses the contributions of historical research for the preservation of this built heritage. Since this methodology is placed transversely, offers an overview to contextualize the hotel and also performs as an important aspect inherent in the valuation process. Thus, it will be possible to undertake a more complex reading about the building, including the architectural aspects, the historical dimension in a broadest sense, which can result in an overtuning process that seeks to address the diverse perspectives related to cultural heritage.

Keywords: Preservation. Built heritage. Historical research. Hotel Internacional Reis Magos.

¹ COSTA, Andréa; CRUZ, Luana; PINHEIRO, Maria. As contribuições da pesquisa histórica para a preservação do patrimônio edificado: o caso do Hotel Internacional Reis Magos. Natal/RN. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais... Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

1 INTRODUÇÃO

O Hotel Internacional Reis Magos – HIRM, localizado na Praia do Meio em Natal, Rio Grande do Norte, foi inaugurado pelo Governo do Estado em 1965, com o objetivo de incrementar a economia potiguar através de incentivos ao turismo. No final da década de 1970, foi vendido para o Grupo Hotéis Pernambuco S.A., mas continuou funcionando como hotel até 1995, quando encerrou suas atividades. Até os dias de hoje, a edificação continua desocupada.

No final do ano de 2013, um jornal local publicou uma matéria sobre a possível demolição do HIRM para dar lugar a um complexo com apartamentos, escritórios e lojas. Essa notícia desencadeou uma série de ações em prol da preservação dessa edificação, que muitos defendem ser um importante exemplar da arquitetura moderna brasileira e um marco para o desenvolvimento do turismo potiguar e para o processo de estruturação urbana da orla de Natal. O Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural e da Cidadania (Iaphacc) solicitou seu tombamento aos órgãos de preservação municipal, estadual e federal. Em paralelo, foram ajuizadas ações na justiça para impedir a sua demolição até que os órgãos competentes se pronunciassem definitivamente sobre o pedido de tombamento.

Além dos órgãos de preservação, diversas instituições da área de arquitetura e urbanismo, tais como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil, o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Darq-UFRN) se manifestaram contrários à demolição do HIRM. Estudantes também se mobilizaram e criaram o coletivo [R]existe Reis Magos, que tem desenvolvido diversas atividades com o objetivo de chamar a atenção para a sua importância e contestar a ideia de que não é possível conciliar desenvolvimento e preservação.

Com a solicitação do Iaphacc, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriu o processo de tombamento do Hotel Reis Magos e, a fim de instruir o processo, foi feita parceria com o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para realização de um trabalho conjunto, que se encontra em andamento, tendo como argumento central “Hotel Internacional Reis Magos como representante do Modernismo Brasileiro”.

Entre os elementos desse estudo, cabe destacar a abordagem histórica, tendo em vista seu papel central no processo de tombamento do Hotel Internacional Reis Magos. Assim, o presente artigo objetiva mostrar as contribuições da pesquisa histórica para a preservação desse patrimônio edificado, seja pelo suporte metodológico (pesquisa documental, iconográfica e entrevistas), como no que diz respeito aos elementos relativos às memórias e significados trazidos à tona no estudo.

2 OS ESTUDOS PARA O TOMBAMENTO

Tendo em vista a solicitação do Iaphacc, o Iphan abriu o processo de tombamento do Hotel Reis Magos, a fim de realizar a instrução pertinente. Instrução esta balizada pela Portaria Iphan n. 11/1986, que disciplina o assunto, assim como o parecer orientativo do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização em relação ao processo a ele submetido.

Entretanto, considerando as diversas demandas atinentes à instituição e seu diminuto corpo técnico, esses estudos vieram sendo desenvolvidos de modo lento e intermitente. Buscando imprimir maior agilidade às pesquisas e considerando o interesse do Departamento de Arquitetura da UFRN, foi firmada parceria entre a Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte e este Departamento, buscando unir esforços para realizar os estudos necessários.

Tal pesquisa, ainda em andamento, apresenta como argumento central o “Hotel Internacional Reis Magos como representante do modernismo brasileiro”, estando estruturada em seis itens: caracterização geral do bem; contextualização histórica; perspectiva urbanística; análise arquitetônica; significado do edifício ao longo do tempo e nos dias atuais; valores atribuídos ao bem que justificam

seu tombamento, que se encontram detalhados a seguir.

Inicialmente, a caracterização geral do bem propõe-se a expor dados gerais do edifício que permitam sua exata identificação, buscando atender ao que estabelece a referida portaria, como a descrição do objeto, localização do bem e nome do proprietário.

Em seguida, traz-se sua contextualização histórica, apresentada em caráter mais descritivo, abordando a cidade do Natal no período da construção do hotel, focando em mostrar como a configuração da área anteriormente à existência desse equipamento turístico. Além disso, relata as repercussões da sua construção na época para a sociedade e para o turismo.

Em terceiro, é evidenciada a relação do Hotel Internacional Reis Magos com a cidade, enfocando a perspectiva urbanística, quanto ao processo de ocupação da Praia do Meio e das áreas adjacentes. Assim, discorre sobre o impacto da construção do hotel para a urbanização da área e trata do papel do hotel como marco urbano.

Depois disso, procede-se à análise do Hotel do ponto de vista da arquitetura, com explicitação das suas plantas, memorial descritivo, elementos construtivos, características arquitetônicas, histórico dos acréscimos e modificações ao longo de sua história; estado de conservação e de preservação. Além disso, faz-se considerações sobre a arquitetura modernista e a necessidade de sua preservação, contextualizando o Hotel em relação ao movimento modernista no Brasil e no mundo, bem como aborda a arquitetura modernista em Natal. Apresenta-se ainda a análise arquitetônica propriamente dita do bem, enquanto representante do modernismo brasileiro.

A seguir, trata-se sobre o significado do edifício ao longo do tempo e a polêmica ao redor de sua preservação nos dias atuais, utilizando como fonte os jornais da época de sua construção, bem como notícias mais recentes que versam sobre a preservação do Hotel. Foram ainda realizadas entrevistas com a população, buscando estabelecer o contraponto com a história oficial e identificar o significado atribuído ao bem pela população.

Por fim, traz-se a discussão sobre o tombamento do bem e a atribuição de valores, expondo a justificativa para seu tombamento e apontando os atributos a serem preservados integralmente e aqueles que podem ser flexibilizados, bem como a indicação de diretrizes quando à delimitação de entorno sobre o qual se incide a proteção relativa a sua ambiência.

Observa-se, assim, que a pesquisa histórica perpassa vários pontos integrantes do processo de tombamento, sendo contemplada não só na contextualização histórica propriamente dita, mas também ao abordar a perspectiva urbanística e o significado do bem, contribuindo diretamente para identificação dos valores a serem preservados e para a elaboração da justificativa para o tombamento do Hotel.

3 O LUGAR DA PESQUISA HISTÓRICA NO PROCESSO DE TOMBAMENTO

3.1 Início do percurso: o projeto de pesquisa

Além da estrutura geral do estudo que irá subsidiar o tombamento, a equipe da Superintendência do Iphan no Rio Grande do Norte também desenvolveu um projeto de pesquisa específico para orientar o desenvolvimento da pesquisa histórica, tendo como objetivo geral analisar o processo histórico e social da construção do Hotel Internacional Reis Magos até os dias atuais, para assim contribuir para resgatar a identidade social e cultural do bem, relacionando-o à cidade do Natal e à ocupação da região da Praia do Meio e adjacências (Areia Preta e Praia do Forte). A pesquisa histórica também pretendia compreender a relação da construção do HIRM com o desenvolvimento do turismo potiguar, especialmente o chamado turismo “de sol e mar” e a ocupação de parte da orla de Natal.

Para alcançar estes objetivos, foram adotados como procedimentos metodológicos a pesquisa

bibliográfica, a pesquisa documental e a entrevista de moradores da região e antigos usuários do Hotel.

Primeiramente, foi realizada a pesquisa bibliográfica, consultando fontes secundárias tais como livros, artigos, dissertações e teses com o objetivo de fundamentar teórica e conceitualmente as discussões sobre a história da arquitetura moderna no Brasil e em Natal, a preservação do patrimônio edificado, história da cidade do Natal e sua evolução urbana e história do turismo no Brasil e no Rio Grande do Norte.

Posteriormente, teve início a pesquisa documental de fontes primárias, tais como jornais e fotografias da época. Esses documentos históricos são fundamentais para desenvolver uma problematização do percurso histórico percorrido pela edificação e sua importância para a cidade. A pesquisa iconográfica também tem sido de fundamental importância para embasar a análise arquitetônica do bem, proporcionando um resgate da sua configuração original, permitindo a identificação dos elementos autênticos e daqueles que foram alterados por intervenções no bem ao longo do tempo, subsidiando assim a avaliação do seu estado de preservação.

As entrevistas tem proporcionado o resgate da memória da população em relação ao Hotel, através da história oral. Elas foram realizadas com antigos moradores da região e usuários desse equipamento turístico, sujeitos históricos que geralmente não são encontrados nas fontes oficiais do governo e da mídia do período. Ocorreram entre os meses de dezembro de 2015 e fevereiro e março de 2016, sendo previamente agendadas e efetuadas no local indicado pelos entrevistados, identificadas a partir da pesquisa documental. Assim, foram entrevistados moradores, ex-trabalhadores do hotel e pessoas que foram seus clientes no período do seu funcionamento.

Após o desenvolvimento dessas etapas da pesquisa histórica, será produzido o relatório final, que irá analisar e relacionar os dados levantados através das pesquisas bibliográfica e documental e das entrevistas como forma de subsidiar o processo de tombamento do bem.

Até o presente momento, foi concluída integralmente a pesquisa bibliográfica e parcialmente a pesquisa documental e as entrevistas, cujos resultados parciais estão aqui apresentados. Pretende-se ainda complementar a pesquisa documental referente às décadas de 1970 a 1990, justamente o período entre o apogeu e o fechamento do hotel, bem como as entrevistas com personagens envolvidos na história do HIRM. E, por fim, produzir o relatório final referente à pesquisa histórica.

3.2 Resultados parciais da pesquisa histórica

No Brasil, a chamada Semana de Arte Moderna de 1922 marcou o início do modernismo no país. Para MINDLIN (2000, p.30) “foram os anos 20 e 30 que expressaram o sentido de renovação artística, política e social que iria marcar profundamente o século XX”. A partir da ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, tem início uma “nova era” de modernização do Brasil que se estendeu até o final da década de 1970, marcada por políticas desenvolvimentistas e conservadoras ao mesmo tempo. Nesse contexto, o estilo moderno passou cada vez mais a ser empregado nas construções financiadas pelo Estado Brasileiro, como linguagem arquitetônica nova, de vanguarda, que rompia com os padrões do passado e apontava para o futuro, cumprindo assim um papel ideológico importante.

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, não foi diferente. A primeira edificação modernista da cidade foi construída na década de 1930. Trata-se da Sede da Repartição de Saneamento, que deu origem à atual Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Entretanto, uma maior produção dessa linguagem arquitetônica só teve início a partir da década de 1950 (PEREIRA et al, 2009). É nesse contexto que o Hotel Internacional Reis Magos foi implantado.

Apesar de ter sido construído na década de 1960, o desejo dos governantes locais pela implementação de um hotel de grande porte em Natal remete à década de 1940. Nesse período, a cidade passou por um crescimento considerável de sua população, fruto da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e da instalação de uma base militar norte-americana em Parnamirim (na época, território natalense)

tendo em vista a sua posição geográfica estratégica. Além do alto número de soldados, também contribuiu para crescimento populacional da cidade a migração da população oriunda das regiões do interior do estado, principalmente fugindo do flagelo das secas.

Na década de 40, Natal contava apenas com as hospedagens do Grande Hotel no bairro da Ribeira e alguns apartamentos no Hospital Miguel Couto (atualmente denominado de Hospital Universitário Onofre Lopes) no bairro de Petrópolis. Nesse período, tem início as discussões acerca da necessidade da construção de um novo hotel para comportar a crescente demanda por hospedagem na cidade, conforme afirmam BENTO e VELOSO (2002, p. 4):

[..] encerrados os conflitos da segunda grande guerra, uma das metas da aviação comercial era potencializar e ampliar a infra-estrutura de aeroportos e hotéis instalada para fins militares. A costa litorânea do Rio Grande do Norte, que já havia passado à história como local estratégico nas conexões entre a Europa e a América do Sul, foi uma das localidades requisitadas para a escala das novas linhas aéreas.

Na segunda metade do século XX, o crescimento populacional e econômico da cidade do Natal e do Brasil se intensificou, de forma geral. Nesse período, tanto o cenário nacional quanto o local foram marcados por políticas de modernização e desenvolvimento do país através de grandes investimentos do poder público em obras de infraestrutura, tais como a construção de estradas, redes de saneamento e de energia elétrica, na construção de conjuntos habitacionais, no incremento das atividades industriais e no incentivo ao turismo. Outro marco importante, especialmente para o Nordeste do Brasil, foi a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, em 1959 (CAVALCANTI & PAIVA, 1993). Com a criação da SUDENE, o Rio Grande do Norte conseguiu captar recursos públicos federais para investir na melhoria de suas estradas, aeroporto, hotéis, na instalação da rede elétrica, telefônica, etc., bem como estruturar o seu aparato administrativo necessário à viabilização de tais políticas, através da criação, por exemplo, da Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte – COSERN em 1961, da Companhia Telefônica do Rio Grande do Norte – TELERN – em 1963 e do Departamento de Estrada de Rodagem do Rio Grande do Norte – DER/RN – em 1966 (TRIGUEIRO et al, 2014).

Dessa forma, toda a política econômica desenvolvida a partir de 1950 e posteriormente adotada pelos governos militares a partir de 1964 tinha como objetivo modernizar e desenvolver o país, tornando o Brasil uma grande potência e Natal uma capital desenvolvida, para perder os “ares de província”. Nesse contexto, o Hotel Internacional Reis Magos foi construído, atendendo assim a uma antiga reivindicação das companhias aéreas e também daqueles que visitavam a cidade (no caso hóspedes ilustres e autoridades) e colocando definitivamente Natal no circuito competitivo do turismo nacional e internacional.

Inicialmente, pensava-se em construir o HIRM na região hoje conhecida como Via Costeira (orla ao sul de Natal). Entretanto, pela falta de infraestrutura e de acessibilidade dessa área, o Hotel foi construído na Praia do Meio. Essa era uma região pouco adensada, ocupada principalmente por casas de veraneio, localizadas predominantemente próximas à praia, e por casebres situados mais recuados em direção ao continente. Outro marco da área é o Forte dos Reis Magos – uma das primeiras construções portuguesas em terras potiguares e que deu nome ao primeiro hotel na beira-mar de Natal – tombado em 1949 pelo Iphan e que naquele período já despontava como ponto turístico da cidade e do estado. Apesar da ocupação incipiente da Praia do Meio e de Areia Preta, essa região já contava com uma infraestrutura mínima de acesso e de transportes, representada principalmente pela Avenida Café Filho (na época também conhecida como Avenida Circular), situada a beira-mar, que ligava essa região ao restante da cidade, e pelo bonde que descia até a chamada Praça da Jangada, em Areia Preta, bem como de rede de abastecimento de água (BENTO; VELOSO, 2002). Sobre a escolha do terreno no para a construção do HIRM, o arquiteto Waldecy Pinto, um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico do Hotel, afirma que:

A escolha do terreno também obteve a participação dos arquitetos do ETAU [Escritório Técnico de Arquitetura e Urbanismo, com sede em Recife/PE], porque na ocasião foram postos os terrenos que hoje compõe a via costeira, mas por falta de acessibilidade e outras benfeitorias, o terreno selecionado foi o que o hotel está edificado atualmente, por oferecer toda uma infraestrutura de acesso e dos serviços d'água potável, pavimentação das vias, ressaltando a tradicional praia a sua frente, como a proximidade do centro da cidade e dos principais pontos turísticos, inclusive o Forte dos Reis Magos (PINTO apud TRIGUEIRO et al, 2014, p. 9).

Dessa forma, a localização do HIRM foi estrategicamente escolhida (ver Figura 1) e a sua construção marcou o início do chamado turismo “de sol e mar” em Natal, fazendo com que a cidade passasse a se voltar cada vez mais para as suas praias, seja como espaço de lazer e sociabilidade ou como elemento estruturador do seu crescimento urbano.

Figura 1 – Entorno imediato do HIRM (em destaque) no período da sua construção.

Fonte: TRIGUEIRO et. al, 2014.

Segundo Luiz Antônio Porpino, secretário de gabinete do Governo Aluízio Alves no período da construção do HIRM, foi intensa a dinâmica de recepção desses hóspedes, empresários dos estados do Nordeste e também do Sudeste, contribuindo para o investimento de recursos no desenvolvimento da economia local. Assim, juntamente com a construção do HIRM também houve investimentos em iluminação pública, calçamento, instalação de delegacias, de comércios, bares, restaurantes, etc. (PORPINO apud TRIGUEIRO et al, 2014).

Sobre a construção do Hotel Internacional Reis Magos, até o presente momento, as principais fontes levantadas são aquelas de caráter oficial que retratam a visão dos governantes e da imprensa do período sobre esse equipamento turístico. Abordando inicialmente essa primeira visão oficial, o HIRM foi para Natal uma consolidação de políticas públicas implementadas pelo governo de Aluízio Alves (1960-66), que estariam em consonância com o nacional-desenvolvimentismo da década de 1960 implementado pelo governo federal.

A chamada “Aliança Para o Progresso” daria nome às políticas dos governos no estado e na cidade do Natal, responsáveis por importantes investimentos na capital e no interior do Rio Grande do Norte, como observa-se no trecho a seguir retirado de uma matéria do jornal local Tribuna do Norte:

Mais seis cidades do interior do Estado receberão os benefícios do programa de infraestrutura que o Governador Aluísio Alves traçou para o progresso e o desenvolvimento do Rio G do Norte. Esses benefícios vêm através das comunicações e da energia elétrica, executados pela TELERN (companhia telefônica do Rio Grande do Norte) e pela Cosern (Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte). (TELERN..., 1965).

Analisando o noticiário do jornal Tribuna do Norte, o ano de 1965, em que ocorreu a inauguração do Hotel Internacional Reis Magos, foi marcado por muitas outras inaugurações de grandes obras na capital e no interior do estado. É importante destacar que, mesmo após o golpe militar em 64, ainda houve registro de eleições gerais no Rio Grande do Norte. Assim, o regime militar não caçou de imediato governadores e prefeitos, o que influenciou diretamente como os governantes tratariam as novas inaugurações, principalmente o tão sonhado hotel que daria o salto inicial no turismo do estado e da capital (ver Figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3 – Matérias de jornal com destaque para a inauguração o HIRM.

Fonte: TRIBUNA DO NORTE, 05/09/1965; TRIBUNA DO NORTE, 07/09/1965.

Em vários momentos a inauguração de redes de energia elétrica e de telecomunicações na capital e no interior, de hotéis e de pavimentação serviram como propaganda para consolidar e respaldar o governo de Aluísio Alves e para tentar demonstrar o seu comprometimento com a cidade e seu desenvolvimento. Na imprensa da época, a inauguração do HIRM juntamente com a iluminação pública da orla da Praia do Meio, vizinha à Praia de Areia Preta, tiveram grande repercussão:

A partir das 19 horas de hoje, partindo da Avenida Quinze, no Tirol, o povo de Natal (a gatinha, homens, mulheres e crianças) viverá o maior Carnaval de todos os tempos, o momento de maior entusiasmo coletivo já assistido e já vivido por esta cidade (CRIADA..., 1965).

Mesmo se tratando de um hotel de luxo, a população acompanhou de perto sua inauguração, configurando-se como um carnaval fora de época:

O governador inaugurará a iluminação pública em três etapas. Na avenida da Quinze

acenderá as luzes da extensão da avenida Hermes da Fonseca. Ao chegar com o povo (no carnaval antecipado que marcará o grande acontecimento) na Avenida Circular, ligará o interruptor que acenderá as luzes de toda a orla marítima. Depois, ligará a iluminação externa do Hotel Internacional dos Reis Magos, falando em seguida ao povo (NATAL..., 1965).

A partir da inauguração do Hotel Internacional Reis Magos e da iluminação pública da orla, Natal passou a oferecer melhores condições para atrair turistas e personalidades importantes. A ocupação da Praia do Meio se intensificou e esta passou a ser cada vez mais frequentada não só por turistas, mas também pela própria população natalense.

Mais de um hum bilhão de cruzeiros o governo ali investiu. É uma obra que orgulha o Rio Grande do Norte, colocando a sua capital a partir de terça-feira no roteiro obrigatório do turismo brasileiro. É o mais belo e mais moderno hotel da região. (UMA OBRA..., 1965).

Foi destaque na imprensa do período, a grandiosidade das dependências da edificação, relacionando-o aos melhores hotéis do país, ressaltando assim sua importância não só como um dos elementos estruturadores do turismo regional, mas também sua relação com a formação das bases do turismo nacional e internacional (ver Figura 4):

O HOTEL INTERNACIONAL DOS REIS MAGOS, além de mais de 60 apartamentos modernamente instalados e decorados, com telefone privativo, receptores de rádio, banheiros particulares, etc. Dispõe ainda de apartamentos de luxo e suíte governamental, restaurante, buate, bares, piscina, sauna, salão de beleza, boxes de artigos para presentes etc, etc. O hotel é explorado pela conceituada firma REALTUR S. A, que tem em sua vida profissional os serviços da concessão do Hotel da Baía e do Hotel das Cataratas, dois dos melhores do país, ambos de classe internacional procurados por turistas e homens de negócio do país e do estrangeiro, em suas viagens diversas (MAJESTOSO..., 1965).

Figura 4 – Interior do HIRM no período de funcionamento.

Fonte: TRIGUEIRO et. al, 2014.

Por meio das entrevistas realizadas, percebe-se que ficou marcada na memória de antigos moradores da região e da cidade fatos relacionados à vinda de hóspedes ilustres para o HIRM, bem como a sua importância para a cidade:

[...] mas a história é que o hotel foi o apogeu, foi o hotel mais importante da cidade naquela época, ou naquelas décadas, na década de 60, 70, onde várias autoridades a nível nacional, a classe política, atores tinha o Hotel Reis Magos como referência de hospedagem em Natal. Primeiro por ser na orla, na orla urbana, geograficamente bem localizado, era uma espécie de cinco estrelas na época, um hotel muito bom (Entrevistado 01).

Outro elemento recorrente na memória da população, especialmente da comunidade que reside nos bairros mais próximos a essa edificação, se refere ao trabalho e o cotidiano no Hotel. Segundo as entrevistas, os trabalhos diários de limpeza, recepção, vigilância, bem como os serviços de pedreiros e serventes durante a sua construção, foram exercidos prioritariamente por moradores das comunidades do entorno do hotel, conforme relato a seguir:

[...] segundo relato da comunidade, uma boa parte da mão de obra naquela época era daquela região, a questão da acessibilidade da mão de obra era da nossa região, os profissionais que trabalhavam lá eram todos ali daquela região de Rocas, Praia do Meio, Mãe Luiza, de uma forma ou de outra trazia geração de emprego e renda para a região leste da cidade, então foi muito importante durante o período de seu funcionamento, trouxe uma importância significativa para a nossa região (Entrevistado 02).

Dessa forma, a implantação do Hotel Internacional Reis Magos contribuiu também para geração de emprego e renda e para a ocupação da área não só por residências da população mais abastada e por equipamentos de apoio ao turismo, mas também para a fixação/consolidação da população de baixa renda que trabalhava no Hotel.

As décadas de 60 e 70 e 80 foram o período áureo do hotel. Por ser a única opção de hospedaria de luxo da cidade, era comum receber hóspedes ilustres, celebridades, personalidades, entre outros, fazendo com que essa região ficasse conhecida como Praia dos Artistas (ver Figuras 5 e 6). O empreendimento e seu entorno se tornaram o “point” da cidade, um lugar para ver e ser visto. Também contribuía para isso a famosa casa de diversão e espetáculo existente no hotel, a Boate Royal Salute que apresentava como uma extravagante atração uma onça (COSTA, 2015).

Figura 5 – Fachada frontal do HIRM.

Fonte: TRIGUEIRO et. al, 2014.

Figura 6 – Área de lazer do HIRM.

Fonte: TRIGUEIRO et. al, 2014.

Os resultados parciais apontam que a implantação do Hotel Internacional Reis Magos trouxe impactos social, turístico, arquitetônico, simbólico e urbano, tais como: marco urbano da orla e da cidade; instrumento de política governamental de desenvolvimento do Nordeste; símbolo da modernidade; corresponde a um momento da formação urbanística da cidade; parte integrante da história de vida da população, especialmente dos moradores do entorno.

A década de 1990 foi um marco no processo de decadência do Hotel Reis Magos. Nesse período, os hotéis construídos na orla entre as Praia de Areia Preta e Ponta Negra, passando pela região conhecida como Via Costeira (uma via litorânea que atravessa o Parque das Dunas, primeira Unidade de Conservação do RN criada em 1977), contribuíram para o deslocamento do eixo hoteleiro de Natal e dos serviços associados à essa atividade econômica da Praia do Meio e adjacências, na zona Leste, para Ponta Negra e a Via Costeira, zonal sul de Natal. Esses equipamentos também seguiam a nova tendência internacional de hotéis do tipo palaces & resorts, que “ao contrário do Grande Hotel e do Reis Magos, fecham-se para a cidade, e voltam-se apenas para o mar e seus pequenos paraísos intramuros” (BENTES; VELOSO, 2002, p. 8), fazendo da Via Costeira uma espécie de condomínio fechado e inacessível para a maior parte da população natalense.

Dessa forma, “só com a implantação do parque hoteleiro da Via Costeira é que os Reis Magos perde sua importância no setor, é rebaixado para a categoria três estrelas, perde clientela e “envelhece” por falta de tratamento e manutenção adequados (BENTES; VELOSO, 2002, p. 6). Nesse contexto, o HIRM encerrou as suas atividades em 1995, encontrando-se fechado desde então.

4 CONCLUSÕES PRELIMINARES

Como contribuições resultantes da pesquisa histórica até agora, observa-se que a implantação do Hotel Internacional Reis Magos trouxe impactos turístico/econômico, arquitetônico e urbano, social e simbólico, podendo-se destacar os seguintes aspectos: elemento impulsionador do desenvolvimento da região; marco histórico e urbano no processo de ocupação e estruturação da orla e da cidade; instrumento de política governamental de desenvolvimento do Nordeste nos anos 1960/1970; símbolo da modernidade, seja enquanto estilo arquitetônico ou como tipologia hoteleira; parte integrante da

história de vida da população.

Do ponto de vista da arquitetura, destaca-se ainda a importância do hotel como um exemplar do modernismo fora do eixo geográfico Sudeste/Centro-Oeste, cujos ícones arquitetônicos modernistas tem sido alvo de diversos estudos nacionais e internacionais e reconhecidos enquanto bens de valor patrimonial pelos órgãos de preservação competentes. Assim, o HIRM é um importante exemplar da arquitetura modernista que representa o processo de difusão e consolidação do modernismo no Brasil para além de capitais do país, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, e Recife.

Diante dos resultados parciais aqui expostos, percebe-se que a pesquisa histórica sobre o Hotel Reis Magos proporcionou a ampliação do olhar sobre o bem sem desconsiderar a sua importância arquitetônica (que já vinha sendo debatida em estudos desenvolvidos sobre o HIRM). Buscou-se ressaltar o contexto de sua construção e os múltiplos olhares sobre o hotel, pois entende-se que nenhum patrimônio cultural está isento de seu entorno, das suas contradições sociais e da formação cultural e social das comunidades que nele se encontram inseridos. Assim, coube à pesquisa revelar as diversas nuances históricas dessa edificação, indo além do discurso oficial, ao considerar outros sujeitos históricos, como os trabalhadores e moradores do entorno, hóspedes e personalidades já conhecidas que fazem parte da narrativa do HIRM.

A pesquisa histórica, posta dessa maneira, subsidia todos os aspectos do estudo para o tombamento, atuando de forma transversal, servindo não apenas como pano de fundo para a contextualização do hotel, mas se apresentando como importante aspecto inerente ao processo de valoração. Isto porque ao mesmo tempo em que ofereceu o aporte metodológico necessário para a pesquisa (pesquisa documental, iconográfica e entrevistas), constituiu-se em elemento a ser preservado juntamente com a dimensão física do hotel, pelas memórias e significados trazidos à tona.

Dessa forma, torna-se possível empreender uma leitura mais complexa do bem, desenvolvendo um estudo que não seja focado apenas nos aspectos arquitetônicos, mas que também contemple a dimensão histórica em sua acepção ampla, resultando assim em um processo de tombamento que busque abordar as diversas perspectivas relativas ao patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

BENTES, Dulce; VELOSO, Maísa. Do grande hotel aos palaces & resorts: os empreendimentos hoteleiros na transformação da estrutura e da paisagem urbanas em Natal/RN (1940-2000). In: 7º SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO. **Anais...** Salvador: UFBA, 2002.

CAVALCANTI, Keila Brandão; PAIVA, Maria das Graças V. Turismo urbano e intervenção do Estado. *Turismo em Análise, ECA/USP*, 4(1):46-55, 1993.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes, 2008.

CRIADA as bases do turismo no nosso estado. **Tribuna do Norte**, Natal, 7 set. 1965.

COSTA, Tiana. Royal Salute: a boate que marcou época e tinha uma onça como estrela. In: **Revista BZZZ**, ano 3, n. 23, março de 2015, p. 26 a 33).

BOSSA, Nadia Aparecida. Fracasso escolar: um sintoma da contemporaneidade revelando a singularidade. 2000. 248 f. Tese (Doutorado em educação) - Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo, São Paulo.

FURTADO, Edna Maria. A “onda” do turismo na cidade do sol: a reconfiguração urbana de Natal. 2005. 300f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

MAJESTOSO Hotel dos Reis Magos será inaugurado por Aluizio terça-feira. **Tribuna do Norte**, Natal, 5 set. 1965.

MEDEIROS, Erick Varela de. **Hotel Internacional dos Reis Magos**: um marco para os tempos modernos em Natal. Trabalho apresentado à disciplina História e teoria da Arquitetura e Urbanismo 3, ministrada pela professora Edja Trigueiro, ao 5º período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Natal: 1999.

MINDLIN, E. Henrique. **Arquitetura Modernista no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano; IPHAN, 2000.
JORNAIS

NATAL unida vive hoje: carnaval do povo. **Tribuna do Norte**, Natal, 7 set. 1965.

OLIVEIRA, MM. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2007.

PEREIRA, M. V.; NOBRE, P. J. L. ; FURUKAWA, Camila; OLIVEIRA, A. Edifício do IPASE, em Natal/RN: o mais "moderno" da cidade, em 1955. In: 8º SEMINÁRIO DO COMOMOMO BRASIL. Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: DOCOMOMO_BR, 2009.

TELERN e Cosern em mais seis cidade com obras redentora. **Tribuna do Norte**, Natal, 7 set. 1965.

UMA OBRA que orgulha. **Tribuna do Norte**, Natal, 5 set. 1965.